

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullaev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining xususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

Гурбанова Саида Расуловна
Диссертант по специальности
кардиология НИИ Кардиологии,
Баку, Азербайджан

Бахшалиев Адиль Бахшалиевич
Профессор, заведующий кафедры клинической
фармакология Азербайджанского
медицинского университета,
Баку, Азербайджан

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В БАКУ

For citation: Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp. 25-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572411>

АННОТАЦИЯ

Из анализа литературы следует, что в настоящее время, ВПС занимают лидирующие позиции по распространенности в сравнении с другими пороками развития у детей и остаются главной причиной детской смертности. Данный вывод побудил нас провести собственное исследование медико-социальных особенностей больных с пороками развития сердца. Было обследовано 300 пациентов, в возрасте от 0 до 90 лет. Основную группу составили 150 (50%) пациентов, с врожденными пороками сердца: дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП), открытым артериальным протоком (ОАП) и комбинированными пороками (сочетание двух или всех трех пороков сердца). В контрольную группу вошли 150 (50%) здоровых пациентов. На длительном медикаментозном лечении находилось – 86 (57,33%) пациентов основной группы, коррекция врожденных пороков сердца хирургическим или инвазивным методом была проведена у 56 (37,33%) пациентов, смертельные исходы составили 5,34% (8 случаев). На основе полученных данных можно делать вывод, что представительницы женского рода чаще страдают врожденными пороками сердца. А также следует более внимательно относиться к неспецифичным жалобам девочек (таким как одышка, сердцебиение) для своевременной диагностики ВПС, что улучшит качество жизни женщин в старших возрастных периодах, снизит процент поздней, запоздалой диагностики и операций у женщин.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца (ВПС), возрастные особенности, гендерные особенности, дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП); город Баку.

Qurbanova Saida Rasulovna
Dissertation specialist in cardiology,
National Institute of Cardiology
Baku, Azerbaijan

Bakhshaliev Adil Bakhshalievich
Professor, head of the department of
clinical pharmacology of Azerbaijan
Medical University, Baku, Azerbaijan

STUDY OF EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CONGENITAL HEART DEFECTS IN BAKU

ANNOTATION

From an analysis of the literature, it follows that at present, congenital heart disease occupies a leading position in prevalence compared to other developmental defects in children and remains the main cause of child mortality. This conclusion prompted us to conduct our own study of the medical and social characteristics of patients with heart defects. 300 patients were examined, aged from 0 to 90 years. The main group consisted of 150 (50%) patients with congenital heart defects: ventricular septal defect (VSD), atrial septal defect (ASD), patent ductus arteriosus (PDA) and combined defects (a combination of two or all three heart defects). The control group included 150 (50%) healthy patients. 86 (57,33%) patients of the main group were on long-term drug treatment, correction of congenital heart defects by surgical or invasive methods was carried out in 56 (37,33%) patients, deaths were 5, 34% (8 cases). Women made up 52% (156 patients), men - 48% (144 patients). Based on the obtained data, it can be concluded that female representatives are more likely to suffer from congenital heart defects. You should also be more attentive to non-specific

complaints of girls (such as shortness of breath, palpitations) for timely diagnosis of congenital heart disease, which will improve the quality of life of women in older age periods, and reduce the percentage of late diagnosis and operations in women.

Keywords: congenital heart defects (VPS), age-related features, gender features, defects of the interventricular septum (DMP); Baku city.

Gurbanova Saida Rasulovna

Mutaxassisligi bo'yicha dissertant
kardiologiya kardiologiya ilmiy-tadqiqot instituti,
Boku, Ozarbayjon

Baxshaliev Adil Baxshalievich

Professor, klinik kafedra mudiri
Ozarbayjon farmakologiyasi
tibbiyot universiteti, Boku, Ozarbayjon

BOKUDA TUG'MA YURAK NOMUSLARI BO'LGAN BEMORLARNING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda tug'ma yurak nuqsonlari bolalardagi boshqa rivojlanish nuqsonlari bilan solishtirganda tarqalish bo'yicha etakchi o'rinni egallaydi va bolalar o'limining asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Ushbu xulosa bizni yurak nuqsonlari bo'lgan bemorlarning tibbiy va ijtimoiy xususiyatlarini o'rganishga undadi. 0 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan 300 nafar bemor tekshirildi. Asosiy guruhga tug'ma yurak nuqsonlari bo'lgan 150 (50%) bemorlar kiradi: qorincha septal nuqsoni (QSN), bo'lmacha septal nuqson (BSN), ochiq arterioz kanali (OAK) va estrodiol nuqsonlar (ikki yoki uchta yurak nuqsonlari kombinatsiyasi). . Nazorat guruhiga 150 (50%) sog'lom bemorlar kiritilgan. Asosiy guruhdagi bemorlarning 86 nafari (57,33%) uzoq muddatli dori-darmonlarni davolashda bo'lgan, 56 (37,33%) bemorda tug'ma yurak nuqsonlarini jarrohlik yoki invaziv usullar bilan tuzatish amalga oshirilgan, o'lim 5,34% (8 ta holat). Olingan ma'lumotlarga asoslanib, biz ayollar vakillari ko'proq tug'ma yurak nuqsonlaridan aziyat chekadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuningdek, tug'ma yurak nuqsonlarini o'z vaqtida tashxislash uchun qizlarning o'ziga xos bo'lmagan shikoyatlariga (nafas qisilishi, yurak urishi kabi) e'tibor qaratishimiz kerak. Keksa yoshdagi ayollarning hayot sifatini yaxshilaydi, ayollarda kech, kechiktirilgan tashxis va operatsiyalar foizini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: tug'ma yurak nuqsonlari (TyuN), yosh xususiyatlari, jins xususiyatlari, qorincha septal nuqsonlari (QSN); Boku shahri.

Врожденные пороки сердца являются серьезным бременем здравоохранения в мире. Врожденные пороки сердца (ВПС) представляют собой наиболее частые врожденные пороки развития человека: они встречаются почти у 1% всех живых новорожденных и до 10 % мертворождений во всем мире [1]. В 2019 году во всем мире ими страдали 13,3 миллиона человек, что составляет 2305,2 на 100 000 живорождений, [2]. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются основной причиной смертности, связанной с врожденными пороками развития, на них приходится примерно 40% смертей детей с врожденными пороками развития в США и во всем мире. [3].

По имеющимся данным, показатели распространенности ВПС у детей значительно варьируют и составляют от 4 до 50 случаев на 1000 живорожденных [4,5]. За последнее столетие в мире наблюдался неуклонный рост заболеваемости ВПС, показатель распространенности патологии в 1930–1934 гг. составлял 0,6 на 1000 живорожденных, после 1995 г. показатель повысился до 9,1 случаев на 1000 живорожденных [6]. Наиболее распространенными ВПС у детей являются дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), пороки клапана легочной артерии и открытый артериальный проток ОАП [7]. Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) встречается с частотой 4/1000 [8], дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) 2,5/1000 живорождений [9], открытый артериальный проток ОАП у доношенных новорожденных 1 /2000 [10]. В исследовании А. Hrusca et al опубликованном в 2013 г. было отмечено о наличии почти у 40% обследованных детей комбинированных ВПС (сочетание 2 и более разновидностей ВПС у одного ребенка) [11].

Тяжесть проявлений заболевания напрямую зависит от размеров порока, если размеры пороков небольшие, то примерно у 20-40% больных могут отсутствовать соответствующие жалобы.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости врожденных пороков сердца-дефекта межжелудочковой перегородки, дефекта межпредсердной перегородки, комбинированных пороков (сочетание двух или всех трех пороков сердца) и открытого артериального протока в Азербайджане.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 300 пациентов, в возрасте от 0 до 90 лет, обратившихся с кардиологическими жалобами в Центральную клиническую

больницу за период 2007-2020 гг. Основную группу составили 150 пациентов, страдающие врожденными пороками сердца, в частности: ДМЖП, ДМПП, комбинированными пороками, ОАП. В контрольную группу вошли 150 здоровых пациентов. Все диагнозы были поставлены согласно общепринятым критериям и в соответствии с МКБ 10.

Всем пациентам были проведены клинико-инструментальные исследования (лабораторные, эхокардиографические, электрокардиограммы). Эхокардиографические обследования сердца проводили с помощью аппаратов: Siemens Acuson X300, GE ViVid5, GE ViVid 7Пров одномерном - M-MOD и двухмерном- 2D режимах. Анатомическое и функциональное состояние сердца определяли несколькими видами доплеровского исследования: постоянно-волновым – CWDoppler, импульсно-волновым – PWDoppler и цветной доплерографией Colour Doppler. С целью изучения систолической и диастолической функций сердца всем пациентам измеряли систолические и диастолические размеры левого и правого желудочков, функции левого (КДР и КДС –ЛЖ, ФВ, ФУ ЛЖ) и правого желудочков (КДР-ПЖ, ФВ ПЖ). В одномерном-M-MOD режиме измерялась систолическая экскурсия плоскости трикуспидального клапана (TAPSE). Диастолическая функция ЛЖ изучалась с помощью импульсной доплерографии. Измерялись систолическое давление в легочной артерии (СДЛА-SPAP), диаметры магистральных артерий (аорты, легочной артерии), толщина межжелудочковой перегородки, задняя стенка левого желудочка, а также размеры левого и правого предсердий.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладного пакета MS EXCEL-2016 и SPSS версии 22.0. Для абсолютных данных определялась частота их встречаемости в выборке (%). Статистические различия оценивались по критериям хи-квадрата Пирсона (χ^2) и точного критерия Фишера (f), значимыми принимались различия с уровнем значимости $p < 0,050$.

Результаты исследования и их обсуждение.

По статистике в Азербайджане за 2015-2020 г.г., показатели распространенности ВПС (диагнозы по МКБ 10: разделы Q00-Q99 и Q20-Q28) у детей составляли 7-8 случаев на 1000 живорожденных [10]. Тренд регистрации больных с ВПС в Азербайджане представлен на графике 1.

График 1. Динамика количества больных с ВПС (абсолютные значения)

В следствие современных достижений медицины, развития оперативных и катетерных вмешательств, успехов медикаментозного лечения, улучшения визуализирующих техник, совершенствования диагностических методик и повышения квалификации специалистов ультразвуковой диагностики, отмечается неуклонный рост популяции подростков и взрослых с прооперированными ВПС. Выживаемость детей с ВПС также существенно возросла за последние десятилетия, и в настоящее время 97% больных младшего возраста, страдающие ВПС, доживают до взрослых лет [11].

Результаты исследования и их обсуждение. У обследуемых больных чаще всех пороков наблюдался ДМПП (47,0%). Второе место по встречаемости занимал ОАП (22,0%). Комбинированные пороки (сочетание двух или трех пороков сердца) занимали третье место – 18,0%. Реже встречался ДМЖП – 13,0%. В рамках нашего исследования была изучена встречаемость врожденных пороков сердца у пациентов основной группы, распределенных по возрастному и гендерному признаку (Таблица 1).

Таблица 1. Встречаемость врожденных пороков сердца, распределенная по возрастному и гендерному признакам

Виды порока	Возрастные группы (лет)							
	0-6		7-12		13-18		19 и старше	
	Чис.	%	Чис.	%	Чис.	%	Чис.	%
Женщины (n=92)								
ДМПП	17	11,3	1	0,67	4	2,67	2	16,67
ОАП	9	6	3	2	3	2	4	2,66
Комб.	15	10	1	0,67	0		1	0,67
ДМЖП	3	2	3	2	0		3	2
Всего	44	29,3	8	5,34	7	4,67	11	22
Мужчины (n=58)								
ДМПП	16	10,68	2	1,33	2	1,33	4	2,67
ОАП	10	6,66	2	1,33	0	0	1	0,67
Комб.	9	6	1	0,67	0	0	0	
ДМЖП	6	4	1	0,67	1	0,67	3	2
Всего	41	21,34	6	4	3	2	8	5,34

Как видно из таблицы 1 частота заболеваемости врожденными пороками сердца у женщин (61,3%) на 22,6% выше, чем у мужчин (38,7%).

График 2. Частота встречаемости врожденных пороков сердца у пациентов основной группы, распределенная по гендерному признаку

Из рисунка видно, что у женщин чаще, чем у мужчин диагностируются: ДМПП (31,3% против 16,0%), ОАП (12,7% против 8,7%), комбинирование двух или всех трех исследуемых пороков (11,3% против 6,6%). ДМЖП наоборот чаще встречается у мужчин, чем у женщин (соответственно и 7,3% против 6,0%).

По частоте встречаемости дефекта ДМПП между гендерными группами не наблюдались статистические различия ($\chi^2=1,345$, $p=0,247$, $f=0,314$, $p>0,050$). По частоте встречаемости дефекта ОАП, комбинированных пороков и ДМЖП между гендерными группами также не наблюдались статистические различия (соответственно $\chi^2=0,066$, $p=0,798$, $f=0,839$; $\chi^2=0,037$, $p=0,848$, $f=1,000$; $\chi^2=2,596$, $p=0,108$, $f=0,139$, $p>0,050$).

ДМПП чаще – 16,7%, встречался у женщин в возрастной группе 19 лет и старше, реже – 0,7% отмечался в возрасте 7-12 лет. У мужчин ДМПП чаще (10,7%) встречался в возрастной группе 0-6 лет и реже в возрастных группах 7-12 и 13-18 лет. В возрасте 0-6, 7-12 и 13-18 лет между гендерными группами с ДМПП отсутствовали статистические различия (соответственно, $\chi^2=1,720$, $p=0,190$, $f=0,226$; $\chi^2=1,012$, $p=0,315$, $f=0,559$; $\chi^2=0,075$, $p=0,785$, $f=1,000$, $p>0,050$), но статистические различия отмечались между гендерными группами в возрасте 19 лет и старше ($\chi^2=9,379$, $p=0,003$, $f=0,003$, $p<0,050$).

Частота встречаемости открытого ОАП в возрастной группе 0-6 лет у мужчин и женщин в абсолютных и относительных показателях приблизительно одинакова – 6,7% и 6,0% ($\chi^2=1,789$, $p=0,182$, $f=0,212$, $p>0,050$). В других возрастных группах ОАП у женщин наблюдался чаще, чем у мужчин, однако статистические различия отсутствовали ($p>0,050$) (соответственно в группе 7-12 лет $\chi^2=0,004$, $p=0,951$, $f=1,000$; в группе 19 лет и старше – $\chi^2=0,760$, $p=0,384$, $f=0,649$).

Наибольший процент встречаемости комбинированных пороков сердца у женщин (10,0%) отмечался в возрасте 0-6 лет, у мужчин в этой возрастной группе процент встречаемости составлял 6,0% (Таблица 1), между значениями встречаемости не наблюдались статистические различия ($\chi^2=0,016$, $p=0,899$, $f=1,000$, $p>0,050$). В возрасте 7-12 лет частота встречаемости данного вида патологии в абсолютных и относительных показателях у мальчиков и девочек имела одинаковое абсолютное значение,

статистические различия отсутствовали (различия отсутствуют $\chi^2=0,110$, $p=0,741$, $f=1,000$, $p>0,050$).

В возрасте 13-18 лет не в женской не в мужской популяции комбинированные пороки сердца не наблюдались, предположительно, к этому возрасту пациенты с данным видом ВПС либо умирали, либо им уже была проведена коррекция пороков.

Дефект ДМЖП у мужчин в возрасте 0-6 лет, наблюдался в 4,0% случаях, у женщин в 2,0% случаях (статистические различия не наблюдались $\chi^2=3,165$, $p=0,076$, $f=0,089$, $p>0,050$). В возрастной группе 19 лет и старше ДМЖП (2,0%) одинаково часто в абсолютных значениях встречался у женщин и мужчин (статистические различия не наблюдались $\chi^2=0,339$, $p=0,561$, $f=0,677$, $p>0,050$). ДМЖП у женщин в возрастной группе 7-12 лет наблюдался в 2,0%, у мужчин в 0,7% случаях (различия отсутствовали $\chi^2=0,324$, $p=0,570$, $f=1,000$, $p>0,050$). В возрасте 13-18 лет у женщин не встречались ДМЖП, у мужчин данный вид патологии ВПС составил 0,7%

Низкая частота встречаемости ДМЖП у девочек в возрасте 0-6, 7-12 лет, видимо связана, с тем, что соответствующим порокам жалобам в этом возрасте не придают должного значения, считая жалобы проявлением полового созревания и активного роста.

Возможно, в женской популяции компенсаторные возможности сердца и организма выше, чем у мужчин, поэтому проявление таких жалоб как утомляемость, одышка, потливость, удушье у девочек наблюдаются очень редко или выражены слабо, вследствие чего диагностика, лечение и коррекция ОАП своевременно не производится. Однако, в возрасте 19 лет и старше, обычно в период беременности вышеперечисленные жалобы манифестируются.

Выводы. 1. Впервые в Азербайджане было проведено изучение гендерного распределения распространенности пороков сердца. У женщин чаще, чем у мужчин диагностируются: ДМПП (31,3% против 16,0%) и ОАП (12,7% против 8,7%), комбинирование двух или всех трех исследуемых пороков (соответственно 11,3% против 6,7%). ДМЖП наоборот чаще встречается у мужчин, чем у женщин (соответственно 7,3% против 6,0%).

2. ДМПП чаще (16,7%), встречался у женщин в возрастной группе 19 лет и старше, реже (1,7%) в возрасте 7-12 лет. У мужчин ДМПП также чаще (10,7%) встречался в возрастной группе 0-6 лет и реже в возрастных группах 7-12, 13-18 лет.

3. Частота встречаемости открытого ОАП в возрастной группе 0-6 лет у мужчин и женщин приблизительно одинаковая (6,7% против 6,0%). В других возрастных группах ОАП у женщин наблюдался чаще, чем у мужчин.

4. Наибольший процент встречаемости комбинированных пороков сердца у женщин отмечался в возрасте 0-6 лет. В возрасте

7-12 лет частота встречаемости данного вида патологии у мальчиков и девочек имела одинаковое значение. В возрасте 13-18 лет в женской и в мужской популяции комбинированные пороки сердца не наблюдались.

5. ДМЖП у мужчин в возрасте 0-6 лет, наблюдался в 4,0% случаях, у женщин в 2,0% случаях. В возрастной группе 19 лет и старше ДМЖП (2,0%) одинаково часто в абсолютных значениях встречался у женщин и мужчин. ДМЖП у женщин в возрастной группе 7-12 лет наблюдался в 2,0%, у мужчин в 0,7% случаях.

References / Список литературы / Iqtiboslar

1. Tsao CW, Aday AW, Almarzoq ZI, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2022 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation* 2022;145:e153-639. Erratum in: *Circulation* 2022;146:e141. 10.1161/CIR.0000000000001052
2. Roth G.A., Mensah G.A., Johnson C.O., et al. Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990-2019: update from the GBD 2019 study. *J Am Coll Cardiol.* 2020;76(25):2982-3021.
3. World Health Organization. Global Health Estimates 2016: Disease Burden by Cause, Age, Sex, by Country and by Region 2000-2016. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalDALY_method_2000_2016.pdf?ua=1 Published, Geneva, 2018. Accessed May 15, 2019.
4. Hoffman J.I., The global burden of congenital heart disease // *Cardiovasc J Afr.* 2013 Jun; 24(4): 141-145. doi: 10.5830/CVJA-2013-028
5. Su Z., Zou Z., Hay S.L., et al. Global, regional, and national time trends in mortality for congenital heart disease, 1990-2019: An age-period-cohort analysis for the Global Burden of Disease 2019 study. *EClinicalMedicine.* 2022 Jan; 43: 101249. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101249
6. van der Linde D., Konings E.E., Slager M.A. et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis // *J Am Coll Cardiol.*, 2011, 58(21), p.2241-2247. doi: 10.1016/j.jacc.2011.08.025
7. Benjamin E.J., S.S. Virani, C/W Callaway et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: a report from the American Heart Association // *Circulation*, 2018 Mar 20;137(12):e67-e492. doi: 10.1161/CIR.0000000000000558. Epub 2018 Jan 31.
8. M.D Reller, Matthew J Strickland, Tiffany Riehle-Colarusso, William T Mahle, Adolfo Correa Prevalence of congenital heart defects in metropolitan Atlanta, 1998-2005 *J Pediatr.* 2008 Dec;153(6):807-13. DOI: 10.1016/j.jpeds.2008.05.059
9. Brida M, Chessa M, Celermajer D, Li W, Geva T, Khairy P, Griselli M, Baumgartner H, Gatzoulis MA. Atrial septal defect in adulthood: a new paradigm for congenital heart disease. *Eur Heart J.* 2022; 43:2660-2671. doi: 10.1093/eurheartj/ehab646
10. Schneider DJ, Moore JW. Patent ductus arteriosus. *Circulation.* 2006;114:1873-1882.
11. Hrusca A., Cainap S., Rachisan A.L., et al. Congenital heart defects and associated comorbidities - 5 years of experience // *HVM Bioflux*, 2013, 5(2), p.62-65.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000